

POLIMER CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARINI TAHLIL

1. Yuldasheva Nigora Tursunboyevna

2. Mamajanova Nodira

3. Hamroqulova Saodat

4. Mo'minjanov Jasurbek

1. NamMQI kimyo fani o'qituvchisi

2,3,4. Namangan muhandislik-qurilish instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801496>

Plastmassalar organik molekulalarning polimerlaridir. Plastik materiallar yigiruv, qoliplash, ekstruziya yoki quyish kabi turli xil jarayonlar yordamida turli shakllarda eritilishi mumkin. Plastmassalar arzon, engil, mustahkam, chidamli, korroziyaga chidamli, yuqori issiqlik va elektr izolyatsiyasi xususiyatlariga ega. Polimerlarning xilma-xilligi va ularning o'ziga xos xususiyatlari tibbiyot, muhandislik, energiya tejash va jamiyatning boshqa sohalarida qo'llanilishini rivojlanayotgan turli xil mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Zamonaviy plastmassalarda yaxshi issiqlik xossalari, kislotalarga, erituvchilarga, ishqorlarga nisbatan yuqori chiqamlilik, yuqori kuch-og'irlik nisbati, elektr izolyatsiyasi, moslashuvchanlik, va chidamlilik kabi juda zaruriy xususiyatlar mavjud. Plastmassalar ko'p takrorlanuvchi monomer molekulalarining polimeridir. Tuzilishi asosida polimerni farqlash va uning xususiyatlarini aniqlash mumkin. Chiziqli polimerlar monomerning bir chiziqli zanjirida joylashgan bo'ladi. Tarmoqlangan polimerlar yon zanjirlar bilan chiziqli bo'lib, termoplastik polimerlardir, ular qizdirilganda yumshaydi va o'zaro bog'langan polimerlar polimer zanjirlari o'rtasida hosil bo'lgan bog'lanishga ega polimerlar termoreaktiv, ya'ni qizdirilganda qattiqlashadi. Ushbu xususiyatlar tufayli plastmassalar barcha sohalarida keng qo'llaniladi. Plastmassalardan foydalanish 1950-yilda 0,5 million tonnani tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda 280 million tonnagacha oshgan.

Plastmassa sanoati Yevropaning iqtisodiyotining o'zida 300 million yevrodan ortiq aylanma mablag'ga ega va polimer chiqindilarni qayta ishlashning o'zida 1,6 millionga yaqin kishi ish bilan ta'minlangan. Kundalik hayotning aspektlari plastmassalardan transport, telekommunikatsiya, kiyim-kechak, poyabzal va oziq-ovqat, ichimliklar va boshqa tovarlarning keng assortimentini tashishni osonlashtiradigan qadoqlash materiallari sifatida foydalanishni o'z ichiga oladi. Kelajakda foyda keltiradigan plastmassalarni yangi qo'llash uchun katta imkoniyatlar mavjud, masalan, tibbiy dasturlarda yangi ixtiro, qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish va transportda ishlatiladigan energiyani kamaytiradi. Odatda polimer qatronlari ishlashni yaxshilash uchun turli qo'shimchalar bilan aralashtiriladi. Ushbu qo'shimchalarga materialni mustahkamlovchi uglerod va kremniy kabi noorganik plomba moddalari, materialni foydalanishga yaroqli holga keltiruvchi plastifikatorlar, termal va ultrabinafsha stabilizatorlar, olovni ushlab turuvchi moddalar va bo'yoqlar kiradi. Ko'pgina bunday qo'shimchalar katta miqdorda va mahsulotlarning keng assortimentida qo'llaniladi. Ba'zi qo'shimcha kimyoviy moddalar potentsial toksikdir (masalan, polivinilxloridagi qo'rg'oshin va tributil qalay, PVX). Global miqyosda plastmassa ishlab chiqarish 1950 yildan beri o'rtacha 90% ga o'sdi va 2008 yilda 245 million tonna cho'qqiga chiqdi, shundan so'ng ishlab chiqarish biroz pasaydi.

1-rasm. 1950 yildan boshlab plastik ishlab chiqarishning global o'sishining ko'rsatgich grafigi

Kimyoviy qayta ishlash. Odatda xom ashyoni qayta ishlash deb nomlanadi. Bu usul polimerni neft-kimyoy va kimyoviy ishlab chiqarishda qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan monomer birliklariga parchalashni o'z ichiga oladi. Kimyoviy qayta ishlash piroliz yoki solvoliz yo'li bilan amalga oshiriladi. Tabiiy muhitda va poligonlarda katta miqdorda plastmassalar to'plangan. Shahar chiqindilari tarkibida og'irlik bo'yicha taxminan 10% plastmassa mavjud.

Polimer chiqindilar estetik muammolarni keltirib chiqaradi, shuningdek, baliqchilik va turizm kabi dengiz faoliyati uchun xavf tug'diradi. Tashlab qo'yilgan baliq ovlash to'rlari baliq ovlashga olib keladi, bu esa tijorat baliqlarini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. 260 dan ortiq turlar, jumladan, umurtqasizlar, toshbaqalar, baliqlar, dengiz qushlari va sutemizuvchilar plastic qoldiqlarni yutib yuborishi yoki aralashib qolishlari, buning natijasida harakat va oziqlanish buziladi, reproduktiv quvvat kamayadi, yaralar va eng yomoni bu hayvonlarning o'limiga olib keladi.

References:

1. М. Асқаров, О. Ёриев, Н. Ёдгоров Полимерлар физикаси ва химияси. Тошкент. „Ўқитувчи“.
2. Слоним И. Я. Определение строения мочевины формальдегидных смол циклоцепной структуры методом ЯМР 13С. Журнал ВМС Сер. А. 1988 N10.
3. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(23), 99-102.
4. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
5. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.
6. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 150-160.

7. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА "CARE HELPER" ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(2), 42-45.
8. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
9. Турсунбоев, Х., & Сайфиддинов, О. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 434-438.
10. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. *Achemistry*, 150.
11. Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(27), 129-132.
12. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR OLISHNI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(6), 210-212.
13. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. *Science and innovation*, 1(A6), 367-373.
14. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 18-22.
15. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(6), 367-373.
16. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. *Models and methods in modern science*, 1(16), 86-99.